

订阅本刊

低温胁迫叶片钙信号强度 / 瞬时 Ca^{2+} 流入速率检测

实验意义

检测低温胁迫下的 Ca^{2+} 实时跨膜吸收 (内流) 速率

经典案例

Nat Plants 林鸿宣院士: “无损电生理”跨膜 Ca^{2+} 流为 G 蛋白通过钙信号调节蜡质合成进而调控水稻耐热性提供证据

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

非损伤微测系统 (NMT300-SIM 系列)

检测指标

Ca^{2+}

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多, 常见样品苗龄参考:

拟南芥: 1~4 周

水稻: 1~5 周

烟草: 1~3 周

杨树: 4~7 周

棉花: 1~4 周

• 培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 叶片选取

1) 根据您的研究需求, 选择植株上特定位置的叶片, 例如从下往上数的第 x 片叶片。部分研究可能无此要求, 同一研究的叶片选取标准需保持一致。

2) 同一组内, 叶龄、叶片颜色、大小尽量一致

3) 优先完整无损伤的叶片

检测流程

• 前处理

1. 从目标叶片上剪取 $1\text{cm} \times 1\text{cm}$ 的叶片组织, 揭去叶片组织的下表皮, 暴露叶肉组织。如果叶片面积较小, 直接用整片叶片。

叶片暴露叶肉组织

2. 剪取 $1\text{cm} \times 0.3\text{cm}$ 暴露了叶肉的叶片组织, 将暴露了叶肉的一面朝外, 延 1cm 的长边折叠叶片组织, 并用铝箔纸条 (厚度为 $80\sim 100\mu\text{m}$) 夹紧折叠好的叶片组织尾部。注意, 对折处不要折断, 保留曲面即可。

叶肉细胞样品固定

测样咨询

3. 加入 4mL 测试液浸没叶片，静置 2 小时。

• 样品前处理视频

扫码查看视频

• 检测过程

1. 先检测低温处理前 (常温 25°C) 的信号，再给与 4°C 瞬时低温处理，立即检测低温下的信号。

4°C 实时低温瞬时处理方法：

- 使用 90mm+35mm 的特制组合培养皿
- 常温信号检测结束后，在组合培养皿外圈空间中加入冰水混合物，可先加碎冰，再加 4°C 自来水，加至外圈空间的 2/3，避免过满
- 将内圈空间中的测试液吸出，注意不要碰触样品
- 在内圈空间加入 4mL 4°C 预冷的测试液后，立即检测

2. 检测位点：外侧弯曲面的叶肉组织上的任意一点

3. 检测时长：低温处理前 5 分钟，低温处理后 10-20 分钟

4. 重复数：n≥8，即每组检测不少于 8 块叶片组织。如同一株样品有多片叶片符合检测要求，可在同一株上取不止 1 片叶片，也可在同一叶片上取不止 1 块叶片组织，一组实验使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 -- 样品表面距离：5μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯,2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Chen F, et al. A β-Ketoacyl carrier protein reductase confers heat tolerance via the regulation of fatty acid biosynthesis and stress signaling in rice. NEW PHYTOL. 2021. 232(2):655.
3. Yan Y, et al. Mechanism of CsGPA1 in regulating cold tolerance of cucumber, Horticulture Research, 2022. 9:uhac109.